

A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA A SAÚDE DA GESTANTE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 25/05/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11302136

Camille Victória Neves Caires

Pedro Henrique Alves Dos Santos

Orientadora: Profa. Esp. Rosimeire Faria do Carmo

Resumo

Este estudo busca analisar a importância da atenção primária para a saúde da gestante tendo como base diversos artigos científicos, visando promover uma visão mais clara e objetiva para os leitores sobre uma visão sobre a atenção primária a saúde e como ela pode ser de extrema importância durante o período gestacional, promovendo uma relação mais segura e saudável tanto para a mãe quanto para o bebê, além de abordar temas como o quão relevante é a realização do pré-natal, das vacinas necessárias durante a gravidez, os períodos corretos para cada cuidado que devem ser abordados durante a gestação e como a atenção primária a saúde pode ajudar a mulher em processo gestacional. A busca foi realizada em sites como o PUBMED, SCIELO, BIREME, BIBLIOTECA VIRTUAL DA SAÚDE (BVS) e LILACS sobre o assunto, como critério de inclusão foi utilizada artigos publicados entre os anos de 2019 e 2024. Com o presente estudo pode-se comprovar a importância da assistência do

pré-natal, importância da atenção primária a saúde, correto acompanhamento durante o processo gestacional e como esses cuidados podem evitar a incidência de partos prematuros, doenças neonatais e a mortalidade infantil, além de complicações no período gestacional.

Palavras-chave: Atenção primária. Saúde da mulher. Gestação. Pré-natal. Saúde pública.

Abstract: This study seeks to analyze the importance of primary care for pregnant women's health based on several scientific articles, aiming to promote a clearer and more objective view for readers about primary health care and how it can be extremely important during the gestational period, promoting a safer and healthier relationship for both mother and baby, in addition to addressing topics such as how relevant prenatal care is, the necessary vaccines during pregnancy, the correct periods for each care that should be addressed during pregnancy and how primary health care can help women during pregnancy. The search was carried out on websites such as PUBMED, SCIELO, BIREME, BIBLIOTECA VIRTUAL DA SAÚDE (VHL) and LILACS on the subject. As an inclusion criterion, articles published between the years 2019 and 2024 were used. the importance of prenatal care, the importance of primary health care, correct monitoring during the gestational process and how this care can prevent the incidence of premature births, neonatal diseases and infant mortality, in addition to complications during the gestational period, are proven.

Keywords: Primary attention. Women's health. Gestation. Prenatal. Public health.

OBJETIVO GERAL

O objetivo deste trabalho é investigar a importância da atenção primária na saúde da gestante, analisando seu papel na promoção da saúde materna e na prevenção de complicações durante a gestação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Avaliar as ações de atenção primária voltadas para a saúde da gestante;
- Identificar os benefícios da assistência do pré-natal realizada na APS; e
- Analisar os desafios enfrentados na implementação efetiva da atenção primária na saúde materna.

JUSTIFICATIVA

Deste modo consideramos este trabalho muito importante, mostra a necessidade de entendermos melhor o papel da atenção primária na saúde da gestante, tendo como foco aprimorar as políticas de saúde voltadas para essa população e garantir uma assistência pré-natal de qualidade. Além disso, a análise dos benefícios e desafios da atenção primária na saúde materna pode contribuir para a formulação de estratégias mais eficazes no cuidado às gestantes, garantindo assim uma gestação mais segura para a mãe e para o bebê.

1 INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde (APS) se trata do primeiro nível de atenção em saúde, ou seja, onde o paciente será atendido e avaliado antes de qualquer coisa e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, dessa forma, envolvendo a promoção e a prevenção da saúde, a prevenção de agravos, diagnósticos, tratamentos, reabilitações, redução de danos e a manutenção da saúde com o foco de desenvolver uma atenção integral tendo um impacto positivo na situação da saúde coletiva (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2019).

A APS é o principal portal do Sistema Único de Saúde (SUS) e o centro de comunicação de toda a rede de atenção do SUS e deve aderir aos princípios de universalidade, acessibilidade, continuidade do cuidado, integralidade do cuidado, responsabilização, humanidade e equidade. Isso significa que a atenção primária à saúde funciona como um filtro,

capaz de organizar o fluxo de serviços na rede de saúde dos mais simples aos mais complexos (LOPES, SOARES, 2023).

As gestantes possuem uma necessidade muito grande de cuidado e de se manterem saudáveis durante a gravidez, dependendo da APS e garantindo de certa forma uma gravidez saudável e sem complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. Portanto, este trabalho tem como objetivo estudar a importância da atenção primária na saúde da gestante, focando em ações preventivas. Apesar da importância da atenção primária à saúde materna, ainda existem várias dúvidas no entendimento dos benefícios que são proporcionados às gestantes, além de desafios enfrentados pelo governo e pelos usuários da rede pública na execução dessas práticas (FORLIN, 2021).

Durante a gestação a gestante necessita de um cuidado com uma equipe multiprofissional para que o acompanhamento se torne mais completo e a gravidez seja segura e saudável, desse modo, é de grande importância que os cuidados e exames sejam realizados corretamente e no tempo certo, acompanhando o crescimento do bebê e evitando possíveis complicações. Entre os profissionais que acompanharão a gestante, estão entre eles: os enfermeiros, médico obstetra e nutricionista, entre outros, que trabalhando juntamente garantirão uma boa gestação tanto para a mãe quanto para o desenvolvimento do feto, tudo isso sendo realizado na atenção primária à saúde, para pessoas que não possuem condição de garantir um acompanhamento particular (PASSOS, 2022).

Considerando a atuação da atenção primária à saúde da gestante, fica o questionamento: Qual é o impacto da APS na promoção de uma gestação saudável e na prevenção de complicações durante o pré-natal?

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi efetuada uma revisão da literatura com a utilização de estudos de artigos científicos, decretos, estudos demográficos e leis publicados entre os anos de 2019 a 2024. As bases de dados utilizadas foram: PUBMED,

SCIELO e BIREME, a busca foi feita através das seguintes palavras chaves: Atenção primária. Saúde da mulher. Gestação. Pré-natal. Saúde pública. (Primary attention. Women's health. Gestation.

Prenatal. Public health).

Os critérios de inclusão estabelecidos foram: artigos publicados entre os anos de 2019 e 2024, estudos retrospectivos e prospectivos; artigos em inglês e português; programas políticos; estudos demográficos. Em relação aos critérios de exclusão foram: artigos desatualizados; artigos que declararam conflito de interesse; artigos que não eram correspondentes aos objetivos propostos do presente estudo; artigos com títulos que não se relacionavam com objetivo do trabalho.

O estudo foi realizado em 3 etapas: Coletar dados dos artigos e sites escolhidos, analisar os dados e realizar a conclusão. Foram utilizados cerca de 23 artigos. Tendo como objetivo final, esclarecer a sociedade sobre a importância da atenção primária para a saúde da gestante.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Gestação e cuidados necessários

O período da gestação é um processo delicado tanto emocional como físico, a mulher passa por uma transformação de vida, e cabe a assistência de pré-natal dar todo o apoio, acolhimento e dedicação a essa mulher colocando em prática o processo de promoção a saúde. A consulta de pré-natal deve ser inserida na 1ª semana após a descoberta da gestação, juntamente com outros exames complementares, o profissional de enfermagem tem o grande papel no desenvolvimento da gestação dessa mulher (PASSOS, 2022).

É de grande importância realizar alguns exames complementares. Nas consultas, o enfermeiro tem o papel de monitorar todo fator clínico, história pregressa, e informações pessoais. Portanto, o exame físico nos possibilita ter uma visão mais ampla da saúde da mãe e do bebê. Os

exames de sangue e de imagem permite verificar doenças e complicações durante a gestação, entre elas anemia (FORLIN, 2021).

As consultas de pré-natal também são importantes para prevenir possíveis complicações durante a gestação e aumenta a eficácia de um parto saudável e seguro, essas consultas devem ser contínuas e regulares até o momento do nascimento, pois ajuda os profissionais a ter um bom controle durante a gravidez. O processo gestacional é responsável por diversas mudanças emocionais e físicas decorrentes das mudanças hormonais, durante as consultas de pré-natal, esse processo pode se tornar mais leve com todo suporte multidisciplinar (PASSOS, 2022).

Esses exames, juntamente com as consultas de pré-natal também podem avaliar a saúde, o desenvolvimento do feto identificando fatores de risco e malformações que podem ser tratadas durante a gravidez antes que possa se tornar um problema para a gestante e para o bebê. A gestante deve ter uma alimentação equilibrada e diversificada em nutrientes, sendo de extrema importância para a saúde da mãe e do bebê. A ingestão de todos os nutrientes essenciais possibilita melhora a saúde da grávida, contribuindo para o desenvolvimento saudável do feto e ajudando a manter o peso adequado para os dois (FORLIN, 2021).

Além do que foi falado a gestante deve tomar outros cuidados essenciais para sua saúde e para o bebê, tais como: evitar o uso de bebidas alcoólicas, cigarros, drogas ou qualquer coisa que tenha nicotina, realizar atividades físicas, o descanso também é de extrema importância, não se automedicar e tomar as vacinas adequadamente, como a de hepatite B, vacina de dTpa, influenza, dT e COVID-19 caso a gestante não tenha condição de realizar todos esses cuidados, a atenção primária é acessível para todos, implementando várias políticas de saúde pública para as gestantes e realizando todos os cuidados necessários para que seu processo gestacional e seu parto seja saudável e realizado com sucesso para todos que não possuem condições (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

3.2 A importância do enfermeiro durante a gestação

Como profissional de grande relevância na atenção básica, o enfermeiro é responsável por planejar, organizar e avaliar todos os serviços assistenciais, sem ele o cuidado pode não funcionar adequadamente, já que o caminho para a atenção básica das gestantes se dá por meio do enfermeiro, sendo importante que esse profissional esteja capacitado para identificar as necessidades de cuidado de cada indivíduo, realizar uma escuta ativa e sem julgamentos e, a partir disso, prestar um cuidado que inclua todas as áreas da saúde, como: promoção, prevenção e tratamento, embora se trate de um segmento para uma parte mais vulnerável da população, o direito de assistência à saúde está disponível para todos, cabendo ao enfermeiro garantir que essas mulheres recebam a assistência adequada (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

O profissional enfermeiro se colocará a disposição no acolhimento da gestante, realizando as orientações sobre os exames que a mulher deve realizar, sobre a grande importância das consultas de pré-natal, sanando dúvidas, aconselhando hábitos de vida e autocuidado para que essa mulher tenha uma gestação tranquila e segura. A equipe de enfermagem deve fornecer orientações objetivas e claras para com a mulher facilitando o processo chamando letramento em saúde, fazendo com que a gestante tenha uma aproximação com o profissional no qual está acompanhando. A humanização é sem sombra de dúvidas o pilar do processo gravídico puerperal desde a descoberta até o puerpério (PASSOS, 2022).

O enfermeiro é de grande relevância para assistência da gestante realizando as consultas, observando se o pré-natal é de baixo ou alto risco, disponibiliza medicamentos gratuitos como ácido fólico e sulfato ferroso. O profissional deve transparecer empatia para com sua cliente e o principal a humanização, o cuidado é a característica primordial do profissional garantindo que a mulher se sinta segura e empoderada na hora tão esperada que é o parto (DARIO, 2021).

A assistência de enfermagem se faz presente após o nascimento, cuidando da mãe e auxiliando na nutrição do bebê o aleitamento materno é importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento da criança. O enfermeiro está presente em todos os momentos desde o nascimento até o último suspiro (CHRISTOFFEL, 2021).

O gráfico abaixo mostra a comparação de nascidos prematuros, em comparação ao pré-natal feito entre enfermeiros e médicos. Concluiu-se que o pré-natal feito por enfermeiros é mais eficaz e preventivo. Foram utilizados os dados do artigo (Pré-natal de gestantes de risco habitual por enfermeira obstetra e obstetriz:

custo- -efetividade sob a perspectiva do Sistema de Saúde Suplementar).

Para Knobel, Katz e Takomoto (2021, p.01)

Como conclusão, observou-se que o cuidado pré-natal por enfermeiras obstetras e obstetrizes é superior ao prestado por médicos obstetras para o desfecho prevenção de parto prematuro.

FIGURA 1:

Fonte: Pré-natal de gestantes de risco habitual por enfermeira obstetra, 2021.

Além de todos os fatores já citados, a enfermagem é uma das peças-chaves para o fortalecimento da APS (atenção primária à saúde), de modo geral o papel do enfermeiro vem se expandindo e contribuindo cada vez mais com o serviço público, pois o profissional deve identificar problemas de saúde e fatores de risco na população, acompanhar a evolução clínica dos pacientes, participar e realizar ações voltadas à educação em saúde, implementar e monitorar tratamentos / sistematização de reabilitações e cuidados na atenção primária à saúde em todas as fases da vida, desse modo abrangendo diversas diretrizes do Sistema Único de Saúde (CaSAPS, 2020).

Os enfermeiros são profissionais de extrema importância na melhoria de quatro atributos fundamentais da atenção primária à saúde (APS), entre eles: acesso, longitudinalidade, abrangência e coordenação do cuidado, como explicado na imagem abaixo.

FIGURA 2:

Fonte: Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (CaSAPS) –
Ministério da Saúde, 2020.

Deste modo, vemos como a expansão do papel dos enfermeiros nos cuidados de saúde primárias contribui para um melhor acesso aos serviços de saúde e continua a melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos indivíduos e às comunidades, incluindo o reforço dos sistemas de saúde, desse modo, contribui também para o desenvolvimento do papel avançado da equipe de enfermagem na APS (CaSAPS, 2020).

3.3 A importância da enfermagem na atenção primária

A enfermagem é uma profissão historicamente antiga e se faz presente em todos os ambientes que oferecem o serviço de saúde, não seria diferente na APS. A categoria conta com profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem na ESF (Estratégia de saúde da Família), esses trabalhadores são de grande importância para o planejamento em saúde. A equipe está presente nos consultórios de enfermagem, salas de vacina e medicação, nas visitas domiciliares, participando dos mapeamentos de saúde além de realizar ações de promoção e prevenção a saúde (REIMAO, 2022).

Na APS o enfermeiro tem autonomia na prestação dos cuidados de enfermagem, sendo capaz de prescrever alguns medicamentos, realizando consultas de enfermagem incluindo pré-natal e CD (crescimento e desenvolvimento), solicitação de exames laboratoriais, coordenar, planejar e organizar atividades de enfermagem técnica e auxiliares além de toda a parte administrativa na unidade. Já a equipe técnica/auxiliar esta responsável pelos cuidados em geral, executando as atividades de enfermagem com exceção das privativas do enfermeiro, administração de medicamentos conforme prescrição, realização de coletas laboratoriais, aplicação de vacinas, controle de balanço hídrico, realização de atividades de limpeza, desinfecção e esterilização. Além de atuar nos cuidados psicossociais e mentais. (SES-DF, 2022).

3.4 Atenção primária à saúde

A APS garante o acolhimento integral dessa mulher no início da gestação, observa o histórico da gestante, condição de moradia, renda, questão emocional e relação com o parceiro (a) está a disposição para auxiliar da melhor maneira possível (SALIBA, 2020).

O SUS disponibiliza para gestante uma assistência completa garantindo que o desenvolvimento do bebê seja saudável. São ofertados exames laboratoriais, testes rápidos como SÍFILIS e HIV para a gestante e parceiro (a), assistência odontológica e as vacinas que são sem sombra de dúvidas essenciais para a proteção da mãe e do bebê (ADAS, 2020).

A APS é a principal porta de entrada para a realização do pré-natal de baixo risco, uma prática que reúne a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação a saúde. Com essas práticas podemos desenvolver uma linha de cuidado integral a gestante. Um pré-natal feito com excelência pode detectar e prevenir algumas patologias como malformações fetais, diabetes gestacional, sífilis, hipertensão arterial etc. (SILVA, 2021).

Durante a consulta pré-natal o profissional deve ficar atento e realizar uma investigação minuciosa, para isso as UBS contam com o profissional Agente Comunitário de Saúde que se desloca até a residência do paciente com foco de realizar práticas educativas em saúde. Algumas patologias podem ser transmitidas decorrentes a condições precárias de moradia, a APS intervém nesse sentido com seus ACS e ACE. Toxoplasmose e Hepatite A são exemplos de patologias que podem acometer gestantes por conta de falta de saneamento básico. Já as anemias podem ocorrer decorrente de uma baixa condição financeira (FIUZA, 2022).

3.5 Caderneta da gestante

A Caderneta da Gestante é uma importante ferramenta de monitoramento da qualidade da gravidez, do trabalho de parto e do pós-parto para garantir a atenção e o cuidado pré-natal. É uma ferramenta

interativa que, além de ajudar a esclarecer as dúvidas mais comuns, proporciona às gestantes um espaço para registrar suas impressões sobre os momentos que estão vivenciando. Este documento foi elaborado pelo Ministério da Saúde para apoiar os profissionais de saúde no diálogo, no cuidado contínuo às gestantes e nas iniciativas de educação em saúde (CESAR, 2019).

Toda mulher tem direito a cuidados seguros, competentes e humanos durante a gravidez, o parto e o período pós-parto. Por isso, o Ministério da Saúde lançou essa Caderneta da Gestante, como parte das ações do Ministério para melhorar a assistência materno-infantil no Sistema Único de Saúde (SUS) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

Se trata de um documento importante para a anotação de dados sobre a mãe e o bebê com ela temos uma linha contínua de raciocínio clínico, facilitando a comunicação de profissional e gestante. Esse documento também é uma forma de promoção e prevenção a saúde pois nele há orientações que a gestante pode consultar também, mas sem excluir a participação do seu profissional de saúde (CESAR, 2019).

3.6 Programas governamentais disponibilizados para gestantes

A Rede Cegonha é um programa do governo que se faz presente durante todo o processo gravídico, instituída em 2011 tem o objetivo de melhorar o atendimento a mulheres e crianças com atendimento interpessoal e humanizado. Ela é essencial para o cuidado materno trabalho sempre com evidências científicas (EBSERH, 2021).

Em suma, os principais objetivos da rede cegonha são:

Realização de pré-natal (de risco habitual e de alto risco) com captação precoce da gestante, com realização dos exames preconizados e com acesso aos resultados destes em tempo oportuno; Prevenção

e tratamento das DST/HIV/Aids e Hepatites; Práticas de atenção à saúde baseada em evidências científicas; Acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na primeira semana após a realização do parto e nascimento, bem como a busca ativa de crianças vulneráveis; Orientação e oferta de métodos contraceptivos [...] (EBSERH, 2021, p.1).

O Bolsa Família é um programa do governo que tem o objetivo de proporcionar uma melhoria na qualidade de vida de uma família e na inclusão social. O programa oferece uma renda básica que é utilizada para a educação, saúde e assistência de famílias em situação de vulnerabilidade social. A genitora que possui o benefício deve ficar atendida para a atualização da caderneta de vacina e o acompanhamento do estado nutricional das crianças, através das consultas de crescimento e desenvolvimento realizados pela equipe de estratégia de saúde da família. O benefício funciona aumentando a qualidade de vida da mãe e bebê soerguendo a renda familiar durante o período gravídico e na fase da primeira infância (MINSITÉRIO DA SAÚDE, 2024).

3.7 Exames da gestante realizados pela APS

Quando a mulher se descobre grávida ela passa a ter que realizar diversos exames para que sua gestação seja segura do início ao fim, desse modo, a Secretaria de

disponibiliza, diversos fluxogramas como o demonstrado abaixo, sobre exames importantes durante a gestação (SESDF,2019).

FIGURA 3:

Fonte: Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 2019.

É de extrema importância que cada exame seja realizado respeitando cada processo da gestação, outros exames podem ser solicitados caso haja necessidade e disponibilidade, além dos já citados acima (FIOCRUZ,2021).

Com isso conclui-se que, os profissionais de enfermagem desempenham um grande papel relacionado aos cuidados com saúde da gestante, prestando um atendimento de qualidade e excelência. Juntamente com

a equipe multidisciplinar promove amabilidade para com os seus pacientes obtendo resultados satisfatórios.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que a atenção primária é de extrema importância para a saúde não só da gestante, mas também do bebê durante a gestação. O primeiro contato que a gestante possui é com o profissional enfermeiro, que a orientará sobre hábitos saudáveis durante o período da gravidez. Sua presença contínua e acessível permite o estabelecimento de um vínculo de confiança, essencial para uma assistência de qualidade.

O enfermeiro também tem um papel importante na APS, ocupando diversas funções que abrangem desde a promoção da saúde até a assistência direta durante todo o ciclo gravídico-puerperal. Sua atuação vai além do cuidado clínico, incluindo também a educação em saúde, o suporte emocional e a coordenação do cuidado.

Além disso, o enfermeiro na atenção primária desempenha um papel-chave na prevenção e detecção precoce de complicações gestacionais. Através da monitorização regular, o enfermeiro pode identificar sinais de alerta, encaminhando a gestante para avaliação e intervenção oportuna, minimizando riscos para a mãe e o bebê.

Em resumo, o enfermeiro na atenção primária é um agente indispensável na promoção da saúde materna e fetal, fornecendo cuidados abrangentes, acessíveis e centrados na gestante. Sua atuação multifacetada é fundamental para garantir uma gravidez saudável, parto seguro e transição suave para o período pós-parto, contribuindo para o bem-estar de mães, bebês e famílias.

Entretanto, é indispensável a busca da assistência na atenção primária durante a gravidez, pois não apenas contribui com os resultados de saúde materna infantil, como também melhora a promoção da saúde como um todo.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, P. D. O. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA À GESTANTE

EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. 2021/06. Site. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/gestante-em-situacao>.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE. Fundamentos do trabalho do Agente de Saúde 2022. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/fundamentos_trabalho_agentes_saude.

[pdf](#)

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. DISPONIVEL EM:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderneta_gestante-versao_eletronica_2022.pdf. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

Carteira de serviços da Atenção Primária à Saúde (CaSAPS): versão profissionais de saúde e gestores [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Saúde da Família. –Brasília: Ministério da Saúde, 2020.

DARIO. A atenção do enfermeiro na assistência ao pré-natal de baixo risco. 2021.

Disponível em:

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/23866/19152>

EBSERH. Rede Cegonha. Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitaisuniversitarios/regiao-nordeste/mco-ufba/saude/rede-cegonha>

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Rede Cegonha.

Disponível em: <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiaonordeste/mco-ufba/saude/rede>

[cegonha#:~:text=A%20Rede%20Cegonha%20%C3%A9%20uma,de%20refer%C3%Aancia%20para%20o%20parto.](#)

ENFERMEIRO é peça-chave para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde. 2021/03. Site. Disponível em:

<https://ensinoepesquisa.einstein.br/fiquepordentro/noticia/enfermeiro-e-peca-chave-para-o-fortalecimento-da-atencao-primaria-saude#:~:text=Por%20fim%2C%20a%20coordena%C3%A7%C3%A3o%20do,cuida%20do%20paciente%20pela%20APS.>

FIOCRUZ 2021. Principais Questões sobre Exames de Rotina do Pré-Natal.

Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-mulher/principaisquestoes-sobre-exames-de-rotina-do-pre-natal/>

FORLIN, D. C. A competência da enfermeira para o cuidado pré-natal na atenção primária à saúde: pesquisa-ação. 2021.

FUIZA 2022. O OLHAR DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE PARA A SUA

PRÁTICA PROFISSIONAL: ENTRE O TRABALHO REAL E O TRABALHO PRESCRITO. Disponível em:

<https://periodicos.uff.br/trabalhonecessario/article/view/55269/33248>

KNOBEL. Pré-natal de gestantes de risco habitual por enfermeira obstetra e obstetritz: custo-efetividade sob a perspectiva do Sistema de Saúde

Suplementar.

Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csp/a/yqRGGryfTB6zSqzbd4pMnp/?lang=pt&format=pdf#:~:t=Como%20conclus%C3%A3o%20observou%2Dse%20que,ainda%20em%20economia%20de%20recursos.>

LOPES, M. O.; SOARES, T. C. M.; BEZERRA, S. T. F. Resignificando o papel da Atenção Primária como porta de entrada para oferta do serviço e organização do território. p. 1 – 11, 08 2023.

Ministério da Saúde (BR). (2019). Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília:

Ministério da Saúde.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. O que é Atenção Primária? Atenção Primária. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/o-que-e-atencao-primaria>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Bolsa Família na Saúde. Disponível em: <https://bfa.saude.gov.br/>

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saiba quais vacinas devem ser administradas durante a gestação. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilanciasanitaria/2022/11/saiba-quais-vacinas-devem-ser-administradas-durante-agestacao.2022>.

PASSOS 2022. Ações do Enfermeiro nas Práticas Educativas em Saúde à Gestante.

Disponível em:

<https://www.revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/336/416>

REIMAO 2022. Regimento interno de enfermagem da atenção primária à saúde da secretaria de estado de saúde do distrito federal. Disponível em:

<https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/91345/Regimento-Interno-Enfermagem-na-APS-CENTRAL.pdf>

SES-DF 2022. Enfermagem na atenção primária. Disponível em:

https://www.saude.df.gov.br/documents/37101/91089/Guia_de_Enfermagem_na_Atencao_Primaria_a_Saude.pdf/863eadd6-b147-188d-d336-4f55870229cb?t=1653480309436

SILVA. Assistência de enfermagem ao pré-natal na atenção básica: uma revisão integrativa. 2021. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/artigos/article/view/7219/4496>

World Health Organization. (2019). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Retrieved from

<https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912>

ZOPPI, S. CUIDADOS NA GRAVIDEZ: O QUE A GESTANTE DEVE OU NÃO FAZER DURANTE A GESTAÇÃO. Site. Disponível em:

<https://salomazoppi.com.br/saude/cuidados-na-gravidez>. Acesso em: 14/04/2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresso Venha

fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil